

УДК 004.9:658

DOI 10.5281/zenodo.20971116

КРАСНИКОВ Анатолий Вадимович¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ

В статье рассмотрены вопросы формирования интегрированной цифровой экосистемы региона в контексте адаптивного управления социально-экономическим развитием. Обосновано, что результативность цифровой трансформации на региональном уровне определяется не только внедрением отдельных информационных систем, сервисов и платформенных решений, но и степенью их согласованности, совместимости и включенности в единый управленческий контур. При разрозненном развитии цифровых компонентов снижается качество аналитической поддержки, усложняется межведомственное взаимодействие и возрастает риск принятия решений на основе неполной или несопоставимой информации.

В работе систематизированы исходные ограничения цифровой среды региона и определены направления их преодоления на основе экосистемного подхода. Особое внимание уделено роли стандартизации данных, платформенной интеграции, межсистемной совместимости, мониторинга, прогнозирования и обратной связи. Предложена структурно-логическая модель формирования интегрированной цифровой экосистемы региона, отражающая переход от разрозненных цифровых решений к единому контуру адаптивного управления. Модель показывает взаимосвязь между интеграционными механизмами, информационными потоками и ожидаемыми управленческими эффектами для региональной социально-экономической системы.

Показано, что интегрированная цифровая экосистема способствует повышению гибкости, устойчивости и управляемости региона, поскольку обеспечивает более полное использование данных, сокращает временные лаги при принятии решений и усиливает координацию действий участников регионального развития. Сделан вывод о том, что формирование такой экосистемы является одним из условий повышения адаптивного потенциала региона и обеспечения более согласованного социально-экономического развития территории.

***Ключевые слова:** интегрированная цифровая экосистема региона, адаптивное управление, социально-экономическое развитие региона, региональная цифровая среда, цифровая трансформация, платформенная интеграция, межсистемная совместимость, интеграция данных, региональное управление, цифровая зрелость, мониторинг социально-экономических процессов, управленческая координация.*

Введение. Развитие регионов все в большей степени связано с тем, насколько цифровая среда способна обеспечивать сбор, передачу, сопоставление и аналитическую обработку данных о социально-экономических процессах. Цифровая трансформация охватывает органы публичного управления, бизнес, инфраструктурные организации, социальную сферу и население, формируя новые условия для взаимодействия участников региональной системы [1]. Вместе с тем результативность цифровых преобразований определяется не только наличием отдельных технологий, информационных систем и сервисов, но и степенью их согласованности, совместимости и включенности в общий

управленческий контур [4]. В связи с этим особую значимость приобретает формирование интегрированной цифровой экосистемы региона, способной объединять разрозненные цифровые решения и обеспечивать целостное информационное сопровождение управленческих процессов [2].

Одним из ограничений такого перехода остается фрагментарный характер цифрового развития регионов. Он выражается в ведомственной обособленности информационных систем, различиях в форматах и методиках учета данных, недостаточной межсистемной интеграции, неодинаковом уровне цифровой зрелости территорий и слабой координации действий между участниками регионального развития [8]. При подобной организации цифровая среда может обеспечивать улучшение отдельных процессов, однако ее вклад в управление регионом остается ограниченным. Разобщенность цифровых решений затрудняет формирование единой картины социально-экономической динамики, усложняет аналитическую поддержку решений и увеличивает издержки взаимодействия между органами власти, организациями и иными субъектами региональной системы [6].

В контексте адаптивного управления данная проблема приобретает не только технологическое, но и управленческое значение [3]. Адаптивность региональной социально-экономической системы предполагает способность своевременно фиксировать изменения внешней и внутренней среды, преобразовывать поступающую информацию в управленческие решения, согласовывать действия различных субъектов и корректировать выбранные направления развития с учетом меняющихся условий [5]. Если цифровые компоненты функционируют изолированно, данные поступают с задержками, имеют разную структуру и не позволяют сформировать целостное представление о происходящих процессах [8]. Поэтому интеграция цифровой среды становится необходимым условием повышения оперативности, обоснованности и согласованности регионального управления.

Целью исследования является обоснование теоретико-методических положений формирования интегрированной цифровой экосистемы региона как основы адаптивного управления социально-экономическим развитием.

Научная новизна исследования заключается в уточнении роли интегрированной цифровой экосистемы региона как организационно-технологической основы адаптивного управления, а не только как совокупности цифровых сервисов и информационных систем [7]. В работе обосновывается взаимосвязь между уровнем интеграции цифровой среды и адаптивными свойствами региональной системы, включая гибкость, устойчивость, управляемость, инновационную активность и координацию субъектов [10]. Такой подход позволяет рассматривать цифровую экосистему как элемент управленческой архитектуры региона, обеспечивающий связанность информационных потоков, межведомственное взаимодействие и поддержку решений в условиях изменяющейся социально-экономической среды.

Особое внимание в исследовании уделяется направлениям перехода от разрозненных цифровых решений к интегрированной цифровой экосистеме, основанной на стандартизации данных, платформенной интеграции, межсистемной совместимости, аналитике, прогнозировании, мониторинге и обратной связи [9]. Для раскрытия указанной логики предложена структурно-логическая модель формирования интегрированной цифровой экосистемы региона, отражающая взаимосвязь между цифровыми компонентами, механизмами интеграции и ожидаемыми управленческими эффектами. Такой подход позволяет показать, каким образом цифровая экосистема может способствовать сокращению временных лагов, повышению качества аналитической поддержки и усилению согласованности решений на региональном уровне [11].

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования

предложенного подхода при определении направлений цифровой трансформации регионального управления. Систематизация ограничений цифровой среды и механизмов их преодоления позволяет выявить проблемные зоны в организации информационного взаимодействия, а также сформировать ориентиры для построения интегрированной цифровой экосистемы, поддерживающей устойчивое и адаптивное социально-экономическое развитие региона [13].

Материалы и методы. Исследование выполнено на основе комплексного подхода, сочетающего теоретический анализ, систематизацию научных источников, сравнительное обобщение, структурно-логический анализ и концептуальное моделирование. Информационную базу составили научные публикации, посвященные цифровой трансформации регионов, развитию цифровых экосистем, адаптивному управлению социально-экономическими системами, межсистемной интеграции данных и формированию единого информационного пространства.

Методологическую основу исследования составил системный подход, позволяющий рассматривать цифровую экосистему региона как совокупность взаимосвязанных организационных, технологических и информационно-аналитических компонентов. В рамках данного подхода государственные информационные системы, корпоративные цифровые решения, платформенные сервисы, инфраструктура передачи данных, аналитические инструменты и механизмы координации рассматривались не как изолированные элементы, а как части единого контура адаптивного управления. Это позволило определить роль цифровой экосистемы в обеспечении связанности информационных потоков, согласованности действий участников регионального развития и повышения обоснованности управленческих решений.

В процессе исследования применялись методы классификации и обобщения, с помощью которых были выделены исходные ограничения цифровой среды региона, препятствующие ее интеграции. К их числу отнесены разобщенность информационных систем, несопоставимость данных, недостаточная межсистемная совместимость, неравномерность цифровой зрелости территорий и слабая координация участников регионального управления. При этом указанные ограничения рассматривались не как самостоятельный предмет исследования, а как предпосылки, определяющие необходимость перехода к интегрированной цифровой экосистеме.

Структурно-логический анализ использовался для установления взаимосвязи между элементами цифровой экосистемы, механизмами их интеграции и адаптивными свойствами региональной социально-экономической системы. Такой подход позволил показать, каким образом стандартизация данных, платформенная интеграция, межведомственное взаимодействие, аналитика, прогнозирование, мониторинг и обратная связь влияют на гибкость, устойчивость, управляемость, инновационную активность и координацию субъектов регионального развития.

Концептуальное моделирование применялось для представления процесса формирования интегрированной цифровой экосистемы региона в контексте адаптивного управления социально-экономическим развитием. В рамках моделирования была отражена логика перехода от разрозненных цифровых решений к единому управленческому контуру, обеспечивающему сбор, обработку, анализ и использование данных для принятия решений. Для представления результатов использовались табличное обобщение и графическое моделирование, позволяющие систематизировать ограничения цифровой среды, направления интеграции и ожидаемые управленческие эффекты для регионального развития.

Результаты. Адаптивное управление социально-экономическим развитием региона предполагает наличие такой цифровой среды, которая обеспечивает не только

накопление данных, но и их включение в процессы анализа, координации и принятия решений. В этом смысле цифровая экосистема региона выступает не просто технологической совокупностью информационных систем, а организационно-управленческой основой, позволяющей согласовывать действия органов власти, бизнеса, инфраструктурных организаций и иных участников регионального развития. Ее значение возрастает в условиях нестабильности внешней среды, когда скорость реакции на изменения во многом зависит от качества информационного обмена и способности управленческой системы использовать данные в режиме постоянного обновления.

Региональная цифровая среда включает государственные информационные системы, корпоративные цифровые решения, платформенные сервисы, инфраструктуру передачи данных и распределенные массивы социально-экономической информации [12]. Однако наличие указанных компонентов само по себе не означает формирования полноценной цифровой экосистемы. Для этого необходимы совместимость используемых решений, единые подходы к работе с данными, устойчивые каналы межведомственного взаимодействия и аналитические инструменты, позволяющие преобразовывать информацию в управленческие выводы. В российских регионах данный процесс осложняется различиями в цифровой зрелости территорий, неодинаковым уровнем инфраструктурной обеспеченности и несогласованностью отдельных цифровых инициатив.

В связи с этим формирование интегрированной цифровой экосистемы следует рассматривать как переход от набора разрозненных цифровых компонентов к единому управленческому контуру. На практике такой переход ограничивается рядом факторов: ведомственной обособленностью информационных систем, различиями в форматах данных, недостаточной межсистемной совместимостью, неравномерным распределением цифровых ресурсов и слабой координацией участников регионального управления. Эти ограничения не только снижают качество аналитической поддержки, но и затрудняют формирование целостного представления о социально-экономической динамике региона.

Для раскрытия предпосылок формирования интегрированной цифровой экосистемы региона целесообразно систематизировать основные ограничения цифровой среды и определить направления их преодоления в рамках экосистемного подхода (табл. 1).

Данные табл. 1 показывают, что формирование интегрированной цифровой экосистемы региона требует решения не только технических, но и организационно-управленческих задач. Основная проблема заключается не в отсутствии цифровых решений как таковых, а в недостаточной связанности между ними. Когда информационные системы развиваются автономно, данные остаются распределенными между разными участниками, требуют дополнительного согласования и не всегда могут быть оперативно использованы для анализа региональных процессов.

Наиболее существенным ограничением выступает несогласованность информационных потоков. В таких условиях органы управления получают разрозненные сведения, которые не всегда позволяют своевременно выявить изменения в экономике, социальной сфере, инфраструктуре или межрегиональных взаимодействиях. Это увеличивает временной разрыв между возникновением проблемы и управленческой реакцией на нее. Для адаптивного управления подобный разрыв особенно значим, поскольку снижает способность региона быстро перестраивать внутренние механизмы функционирования в ответ на внешние и внутренние изменения.

Кроме того, слабая интеграция цифровой среды повышает транзакционные издержки взаимодействия между субъектами экономики и государственными органами. При отсутствии единых стандартов, технологических интерфейсов и координационных процедур дополнительные ресурсы затрачиваются на проверку, согласование, повторный

сбор и преобразование данных. Это снижает оперативность управленческих процессов и ограничивает возможности формирования сквозных контуров мониторинга социально-экономического развития [14]. Поэтому переход к интегрированной цифровой экосистеме должен быть ориентирован на обеспечение совместимости данных, развитие платформенных механизмов взаимодействия и создание устойчивой системы обратной связи между участниками регионального управления.

Таблица 1. Исходные ограничения цифровой среды региона и направления их преодоления в рамках экосистемного подхода

Ограничение цифровой среды	Управленческое проявление	Направление интеграционного решения
Обособленность информационных систем	Данные формируются и используются в пределах отдельных ведомств, организаций или функциональных направлений	Формирование межсистемного обмена и включение ключевых информационных ресурсов в единый цифровой контур региона
Различия в форматах и методиках учета данных	Показатели социально-экономического развития фиксируются по разным правилам, что затрудняет их сопоставление	Стандартизация данных, унификация классификаторов и согласование методических подходов к их обработке
Недостаточная межсистемная совместимость	Цифровые решения функционируют автономно и не обеспечивают устойчивого обмена информацией	Развитие платформенной интеграции, API-взаимодействия и общих технологических требований к цифровым сервисам
Неравномерность цифровой зрелости территорий	Различия в ресурсной базе, инфраструктуре и компетенциях ограничивают равномерное использование цифровых инструментов	Выравнивание цифровых возможностей территорий, развитие инфраструктуры и повышение компетенций участников управления
Слабая координация цифровых инициатив	Отдельные проекты цифровизации реализуются без достаточной связи с общими задачами регионального развития	Создание организационных механизмов координации, согласование цифровых проектов и включение их в стратегический контур управления

Для более детального раскрытия роли интегрированной цифровой экосистемы в адаптивном управлении целесообразно рассмотреть ее влияние на ключевые характеристики региональной социально-экономической системы. В данном случае значение имеют не только технологические параметры цифровой среды, но и управленческие эффекты, возникающие при объединении данных, сервисов, аналитических инструментов и механизмов координации. Влияние интегрированной цифровой экосистемы на адаптивные свойства региона представлено в табл. 2.

Полученные результаты позволяют рассматривать интегрированную цифровую экосистему как один из факторов повышения адаптивного потенциала региона. Ее значение проявляется в том, что цифровые компоненты начинают работать не изолированно, а в составе единого информационно-управленческого контура. За счет этого данные становятся более сопоставимыми, доступными для анализа и пригодными для использования при принятии решений. Чем выше степень интеграции цифровой среды, тем ниже вероятность информационных разрывов, задержек в передаче сведений, дублирования функций и принятия решений на основе неполной информации.

Формирование интегрированной цифровой экосистемы создает условия для

повышения гибкости, устойчивости и управляемости региональной системы. Гибкость обеспечивается за счет ускорения информационного обмена и возможности быстрее корректировать управленческие действия. Устойчивость усиливается благодаря более полному мониторингу социально-экономических процессов и своевременному выявлению отклонений. Управляемость возрастает вследствие расширения аналитической базы, поскольку данные из различных источников могут сопоставляться и использоваться в едином контуре оценки, прогнозирования и контроля.

Таблица 2. Роль интегрированной цифровой экосистемы в развитии адаптивных свойств региона

Адаптивная характеристика	Роль интегрированной цифровой экосистемы	Экономико-управленческий эффект
Гибкость системы	Ускорение обмена данными между участниками регионального управления	Более оперативная реакция на изменения внешней и внутренней среды
Устойчивость	Формирование целостного представления о социально-экономических процессах	Снижение уязвимости региона к внешним шокам и управленческим разрывам
Управляемость	Расширение аналитических возможностей за счет объединения данных из разных источников	Повышение обоснованности принимаемых решений
Инновационная активность	Создание условий для обмена цифровыми решениями, компетенциями и практиками	Ускорение внедрения новых управленческих и технологических решений
Координация субъектов	Согласование действий органов власти, бизнеса, инфраструктурных организаций и населения	Сокращение издержек взаимодействия и дублирования функций

Особое значение данный подход имеет для российских регионов, отличающихся уровнем цифровой зрелости, инфраструктурной обеспеченности, кадровых компетенций и доступа к цифровым ресурсам. При отсутствии интеграции эти различия усиливают пространственную и отраслевую дифференциацию, ограничивают межрегиональное взаимодействие и снижают потенциал кооперации между органами власти, бизнесом, инфраструктурными организациями и населением [15]. Интегрированная цифровая экосистема, напротив, позволяет выстраивать более согласованные механизмы обмена данными и снижать зависимость качества управления от разрозненности отдельных цифровых инициатив.

Переход к такой экосистеме предполагает не только техническое объединение информационных систем, но и формирование устойчивых организационных механизмов координации, обмена данными, аналитической обработки информации и обратной связи. В этом процессе важную роль играют стандартизация данных, платформенная организация цифровых сервисов, межсистемная совместимость и развитие межведомственного взаимодействия. Именно сочетание технологических и управленческих механизмов позволяет сформировать целостную архитектуру цифрового пространства региона и использовать ее как основу адаптивного управления социально-экономическим развитием.

Для систематизации выявленных взаимосвязей была разработана структурно-логическая модель формирования интегрированной цифровой экосистемы региона в контексте адаптивного управления социально-экономическим развитием (рис. 1). Необходимость построения такой модели обусловлена тем, что процесс цифровой трансформации региона включает не только технологические изменения, но и

преобразование управленческих связей между участниками социально-экономической системы. Отдельные цифровые сервисы, информационные базы и аналитические инструменты могут иметь самостоятельное значение, однако без их объединения в согласованный контур они не обеспечивают устойчивого управленческого эффекта на региональном уровне.

Рис. 1. Структурно-логическая модель формирования интегрированной цифровой экосистемы региона в контексте адаптивного управления

Предлагаемая модель отражает переход от исходных ограничений цифровой среды к построению интегрированной цифровой экосистемы, ориентированной на поддержку адаптивного управления. В ее основе лежит представление о том, что разрозненность информационных систем, несопоставимость данных, ограниченная межсистемная интеграция и недостаточная координация цифровых инициатив должны рассматриваться не только как проблемы цифровизации, но и как факторы, снижающие способность региона своевременно реагировать на изменения. Поэтому центральное место в модели занимают механизмы интеграции, обеспечивающие согласование данных, платформенных решений, аналитических процедур и организационного взаимодействия.

Модель позволяет показать, что формирование цифровой экосистемы региона происходит не за счет простого накопления цифровых решений, а через их включение в единый контур управления. В таком контуре информационные потоки проходят последовательные этапы сбора, интеграции, анализа, принятия решений и последующей корректировки.

Использование представленной структурно-логической модели позволяет рассматривать формирование интегрированной цифровой экосистемы как необходимое условие повышения адаптивного потенциала региона. В рамках данной модели цифровая

среда выступает не только как совокупность информационных систем и сервисов, но и как основа единого управленческого контура. Такой контур обеспечивает более полное представление о состоянии региональной социально-экономической системы, снижает разобщенность информационных потоков и создает условия для своевременной корректировки управленческих решений.

Особое значение имеет то, что интегрированная цифровая экосистема позволяет сократить разрыв между поступлением информации, ее аналитической обработкой и использованием в управленческой практике. При разрозненном функционировании цифровых решений эти процессы часто остаются разделенными между различными ведомствами, организациями и информационными системами, что увеличивает временные лаги и снижает качество управленческой реакции. В условиях интегрированной модели данные из различных источников могут использоваться в едином аналитическом контуре, что повышает точность оценки текущей ситуации, улучшает прогнозирование и усиливает согласованность действий органов управления, бизнеса, инфраструктурных организаций и иных субъектов регионального развития.

Результаты концептуального моделирования показывают, что формирование интегрированной цифровой экосистемы способствует повышению гибкости, устойчивости и управляемости региональной системы. Гибкость усиливается за счет ускорения обмена информацией и возможности оперативной корректировки решений. Устойчивость повышается, благодаря более полному мониторингу социально-экономических процессов и снижению риска запаздывающей реакции на внешние и внутренние изменения.

Кроме того, интеграция цифровой среды способствует снижению транзакционных издержек, поскольку уменьшает потребность в дублирующем сборе информации, ручном согласовании данных и дополнительной проверке сведений, поступающих из разных источников. Это особенно важно для регионального управления, где значительная часть решений требует координации между различными ведомствами, муниципальными образованиями, организациями и участниками экономической деятельности. При наличии единого цифрового контура взаимодействие между ними становится более прозрачным, а процессы согласования – менее затратными по времени и ресурсам.

В результате интегрированная цифровая экосистема региона может рассматриваться как организационно-технологическая основа адаптивного управления социально-экономическим развитием. Ее формирование позволяет не только преодолеть разрозненность отдельных цифровых решений, но и создать условия для более согласованного использования данных, повышения качества управленческих решений и укрепления устойчивости региональной системы в условиях изменяющейся внешней среды.

Интеграция цифровой среды региона предполагает согласованное развитие нескольких взаимосвязанных направлений: стандартизации данных, платформенной интеграции, межведомственного взаимодействия, аналитики и прогнозирования, мониторинга, обратной связи и цифровых компетенций. В совокупности они формируют основу интегрированной цифровой экосистемы, в рамках которой данные не остаются разрозненными, а включаются в единый контур адаптивного управления. Это позволяет повысить качество аналитической поддержки, сократить задержки при принятии решений и обеспечить более согласованное взаимодействие участников регионального развития. Основные механизмы формирования интегрированной цифровой экосистемы и ожидаемые социально-экономические эффекты представлены в табл. 3.

Анализ представленных положений показывает, что формирование интегрированной цифровой экосистемы региона связано не только с технологическим объединением информационных систем. Не менее важным является создание

управленческих условий для согласованного использования данных всеми участниками региональной системы. Стандартизация форматов, развитие платформенных решений и выстраивание координационных процедур позволяют перейти от фрагментарного обмена информацией к непрерывному мониторингу социально-экономических процессов и своевременной корректировке управленческих решений.

Таблица 3. Механизмы формирования интегрированной цифровой экосистемы региона и ожидаемые социально-экономические эффекты

Интеграционный механизм	Направление воздействия	Ожидаемый социально-экономический эффект
Стандартизация данных	Согласование форматов, классификаторов и правил обработки информации	Повышение точности аналитики и прогнозирования, снижение риска ошибок в управленческих расчетах
Платформенная интеграция	Объединение цифровых сервисов, информационных систем и каналов обмена данными	Сокращение временных лагов и повышение оперативности управленческих решений
Межведомственное взаимодействие	Выстраивание устойчивых связей между органами власти, бизнесом и инфраструктурными организациями	Снижение транзакционных издержек и повышение согласованности действий участников регионального развития
Аналитика и прогнозирование	Обработка данных из различных источников и моделирование возможных сценариев развития	Повышение обоснованности решений и ускорение реакции на изменения внешней и внутренней среды
Мониторинг и обратная связь	Отслеживание результатов управленческих решений и корректировка дальнейших действий	Улучшение управляемости и устойчивости региональной социально-экономической системы
Развитие цифровых компетенций	Повышение готовности специалистов к использованию цифровых инструментов и аналитических сервисов	Рост инновационной активности и расширение адаптивных возможностей региона

Применение указанных механизмов повышает адаптивность региональной системы, поскольку органы управления и другие участники регионального развития получают возможность быстрее выявлять изменения, сопоставлять данные из разных источников и принимать решения на основе более полной информационной базы. Одновременно укрепляется устойчивость региона к внешним воздействиям: интеграция данных и унификация процессов снижают зависимость управления от разрывов информационных потоков, дублирования функций и задержек при согласовании сведений.

Формирование интегрированной цифровой экосистемы также способствует повышению эффективности социально-экономического развития региона. Это проявляется в сокращении временных и организационных затрат на обработку разрозненной информации, снижении транзакционных издержек, повышении прозрачности управленческих процессов и усилении инновационной активности участников региональной экономики. В результате цифровая экосистема выступает не только технологической инфраструктурой, но и инструментом адаптивного управления, обеспечивающим более согласованное и устойчивое развитие региональной системы в условиях изменяющейся внешней среды.

Обсуждение результатов. Полученные результаты позволяют уточнить роль интегрированной цифровой экосистемы в адаптивном управлении социально-

экономическим развитием региона. Если цифровая трансформация сводится только к внедрению отдельных информационных систем и сервисов, ее управленческий эффект остается ограниченным. В таком случае данные продолжают циркулировать внутри ведомственных, отраслевых или корпоративных контуров, что затрудняет их сопоставление, снижает оперативность анализа и усложняет согласование решений между участниками регионального развития.

Предложенный подход показывает, что формирование интегрированной цифровой экосистемы следует рассматривать как организационно-технологический процесс, направленный на объединение данных, цифровых сервисов, аналитических инструментов и механизмов координации. При таком подходе цифровая среда региона становится основой адаптивного управленческого контура, обеспечивающего движение информации от сбора и интеграции данных до анализа, принятия решений и последующей корректировки управленческих действий.

Интегрированная цифровая экосистема позволяет связать технологические и управленческие аспекты регионального развития. Стандартизация данных и платформенная интеграция обеспечивают сопоставимость информации, межведомственное взаимодействие повышает согласованность действий участников, а аналитика, прогнозирование, мониторинг и обратная связь создают условия для своевременной реакции на изменения внешней и внутренней среды. В результате цифровая экосистема выступает инструментом повышения гибкости, устойчивости и управляемости региональной системы.

Практическое значение полученных результатов состоит в возможности использования предложенной логики при определении направлений цифровой трансформации регионального управления. Систематизация ограничений цифровой среды, адаптивных свойств региона и механизмов интеграции позволяет выявлять проблемные зоны информационного взаимодействия, оценивать степень связанности цифровых компонентов и определять приоритеты дальнейшего развития цифровой экосистемы.

При этом формирование интегрированной цифровой экосистемы не может быть сведено только к техническому объединению информационных систем. Для достижения устойчивого управленческого эффекта необходимы организационная координация, согласование подходов к работе с данными, развитие цифровых компетенций и закрепление процедур обратной связи.

Заключение. Проведенное исследование позволило обосновать значение интегрированной цифровой экосистемы региона как организационно-технологической основы адаптивного управления социально-экономическим развитием. Установлено, что результативность цифровой трансформации определяется не только количеством внедренных информационных систем и сервисов, но и степенью их согласованности, совместимости и включенности в единый управленческий контур.

Выявлено, что исходные ограничения цифровой среды региона проявляются в разрозненности информационных систем, несопоставимости данных, недостаточной межсистемной интеграции, неравномерной цифровой зрелости территорий и слабой координации цифровых инициатив. Данные ограничения затрудняют формирование целостного представления о социально-экономических процессах, увеличивают временные лаги при принятии решений и снижают качество аналитической поддержки регионального управления.

Предложенная структурно-логическая модель формирования интегрированной цифровой экосистемы региона показывает, что переход к адаптивному управлению должен основываться на последовательном объединении данных, платформенных решений, аналитических инструментов и механизмов координации. В этом контексте

особое значение приобретают стандартизация данных, платформенная интеграция, межведомственное взаимодействие, мониторинг, прогнозирование, обратная связь и развитие цифровых компетенций участников регионального управления.

Сформированная интегрированная цифровая экосистема способствует повышению гибкости, устойчивости и управляемости региональной социально-экономической системы. Ее развитие позволяет сократить разрыв между поступлением информации, ее аналитической обработкой и принятием решений, снизить транзакционные издержки взаимодействия, повысить согласованность действий органов власти, бизнеса и инфраструктурных организаций. За счет этого создаются условия для более оперативного реагирования на изменения внешней и внутренней среды.

Полученные результаты подтверждают, что интегрированная цифровая экосистема региона должна рассматриваться не только как элемент цифровой инфраструктуры, но и как инструмент адаптивного управления социально-экономическим развитием. Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой методики оценки уровня интегрированности цифровой экосистемы региона и определением показателей ее влияния на устойчивость, управляемость и адаптивный потенциал региональной системы.

Дополнительная информация: исследование проводилось в рамках государственного задания по научной теме ФГБОУ ВО «ДонГУ» FRRE-2026-0035 «Интеллектуальная платформа для управления региональным развитием, включающая элементы виртуальной среды, игровые механики и углубленную обработку данных» (бюджетный цикл 2026 –2028 гг.).

Список литературы

1. Санина, А.Г. Цифровая трансформация и устойчивое развитие российских регионов: оценки соотношения и управленческие импликации / А.Г. Санина, В.А. Хомякова, А.Г. Атаева // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2025. – № 2. – С. 67-88. – DOI: 10.17323/1999-5431-2025-0-2-67-88.
2. Абрамов, В.И. Проблемы и перспективы цифровой трансформации государственного и муниципального управления в регионе (на примере Кемеровской области) / В.И. Абрамов, В.Д. Андреев // Ars Administrandi. Искусство управления. – 2022. – Т. 14, № 4. – С. 667-700. – DOI: 10.17072/2218-9173-2022-4-667-700.
3. Абрамов, В.И. Цифровая экосистема региона как перспективная модель территориального развития экономики / В.И. Абрамов, В.А. Ломакин, А.Д. Столяров // Информационное общество. – 2024. – №6. – С. 16-27. – DOI: 10.52605/16059921_2024_06_16.
4. Миролюбова, Т.В. Цифровая экономика и цифровая трансформация региональной экономики: измерение и особенности / Т.В. Миролюбова, Р.С. Николаев // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. – 2024. – Т. 19, № 3. – С. 340-354. – DOI: 10.17072/1994-9960-2024-3-340-354.
5. Миролюбова, Т.В. Цифровая трансформация и ее влияние на социально-экономическое развитие российских регионов / Т.В. Миролюбова, М.В. Радионова // Экономика региона. – 2023. – № 3. – С. 697-710. – DOI: 10.17059/ekon.reg.2023-3-7.
6. Логиновский, О.В. Проблемы цифровой трансформации субъектов Российской Федерации / О.В. Логиновский, Е.А. Лясковская, Р.Р. Габдулин // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. – 2023. – Т. 23, №3. – С. 76-92. – DOI: 10.14529/ctcr230307.
7. Лясковская, Е.А. Региональные особенности цифровизации в субъектах Российской Федерации / Е.А. Лясковская // Вестник Южно-Уральского государственного

университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2024. – Т. 18, № 1. – С. 53-68. – DOI: 10.14529/em240105.

8. Строев, В.В. Анализ цифровой зрелости регионов Российской Федерации / В.В. Строев, С.В. Сидоренко // Вестник университета. – 2024. – № 5. – С. 5-14. – DOI: 10.26425/1816-4277-2024-5-5-14.

9. Смыслова, О.Ю. Цифровизация и устойчивое развитие: новые вехи в пространственном планировании территорий России / О.Ю. Смыслова, И.Н. Макаров, Д.В. Гуцин // Креативная экономика. – 2024. – Т. 18, № 7. – С. 1683-1702. – DOI: 10.18334/се.18.7.121386.

10. Мельмонт, Д.Д. Влияние цифровизации на экономическое и социальное развитие регионов в России / Д.Д. Мельмонт // Вопросы инновационной экономики. – 2024. – Т. 14, № 4. – С. 1215-1228. – DOI: 10.18334/vines.14.4.122154.

11. Васифов, Р.З. Цифровые экосистемы: аспекты управления, развитие и безопасность / Р.З. Васифов // Экономическая безопасность. – 2025. – Т. 8, № 1. – С. 165-178. – DOI: 10.18334/ессес.8.1.122537.

12. Гумеров, И.Р. Цифровая трансформация государственного управления в России / И.Р. Гумеров // Вестник экспертного совета. – 2022. – № 2 (29). – С. 40-47.

13. Половникова, Н.А. Цифровизация в России: проблемы и перспективы / Н.А. Половникова // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2022. – № 6-2. – С. 134-138.

14. Попов, Е.В. Уровни цифровой зрелости региональной власти / Е.В. Попов, К.А. Семячков // Journal of New Economy. – 2025. – Т. 26, № 1. – С. 43-61.

15. Дериземля, В.Е. Методические положения оценки цифровой зрелости экономических систем / В.Е. Дериземля, А.А. Тер-Григорьянц // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2021. – Т. 29, №1. – С. 39-55.

Красников Анатолий Вадимович, аспирант кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: 1zangelofwar@gmail.com

ORCID: 0009-0001-2306-3050

Поступила в редакцию 14.05.2026 г.

KRASNIKOV Anatoliy¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya Str., 24, Donetsk, Russia, 283001

FORMATION OF AN INTEGRATED DIGITAL ECOSYSTEM OF A REGION IN THE CONTEXT OF ADAPTIVE MANAGEMENT OF SOCIO- ECONOMIC DEVELOPMENT

The article examines the formation of an integrated digital ecosystem of a region in the context of adaptive management of socio-economic development. It is substantiated that the effectiveness of digital transformation at the regional level is determined not only by the implementation of individual information systems, services and platform solutions, but also by the degree of their coordination, compatibility and inclusion in a unified management framework. When digital components develop separately, the quality of analytical support decreases, interdepartmental interaction becomes more complicated, and the risk of decision-making based on incomplete or inconsistent information increases.

The study systematizes the initial limitations of the regional digital environment and identifies directions for overcoming them on the basis of an ecosystem approach. Particular attention is paid to the role of data standardization, platform integration, intersystem compatibility, monitoring, forecasting and feedback. A structural and logical model for the formation of an integrated digital ecosystem of a region is proposed. It reflects the transition from fragmented digital solutions to a unified framework of adaptive management. The model demonstrates the relationship between integration mechanisms, information flows and expected managerial effects for the regional socio-economic system.

It is shown that an integrated digital ecosystem contributes to increasing the flexibility, resilience and controllability of a region, since it ensures more comprehensive use of data, reduces time lags in decision-making and strengthens coordination among participants in regional development. The conclusion is made that the formation of such an ecosystem is one of the conditions for increasing the adaptive potential of a region and ensuring more coordinated socio-economic development of a territory.

Key words: *integrated digital ecosystem of a region, adaptive management, socio-economic development of a region, regional digital environment, digital transformation, platform integration, intersystem compatibility, data integration, regional governance, digital maturity, monitoring of socio-economic processes, managerial coordination.*

References

1. Sanina, A.G. (2025) Digital transformation and sustainable development of Russian regions: assessment of correlation and managerial implications / A.G. Sanina, V.A. Khomyakova, A.G. Ataeva. *Public Administration Issues*. No. 2. P. 67-88. DOI: 10.17323/1999-5431-2025-0-2-67-88 (In Russian).
2. Abramov, V.I. (2022) Problems and prospects of digital transformation of state and municipal administration in the region: evidence from Kemerovo Region / V.I. Abramov, V.D. Andreev. *Ars Administrandi. The Art of Management*. Vol. 14, No. 4. P. 667-700. DOI: 10.17072/2218-9173-2022-4-667-700 (In Russian).
3. Abramov, V.I. (2024) Digital ecosystem of the region as a promising model of territorial economic development / V.I. Abramov, V.A. Lomakin, A.D. Stolyarov. *Information Society*. No. 6. P. 16-27. DOI: 10.52605/16059921_2024_06_16 (In Russian).

4. Miroyubova, T.V. (2024) Digital economy and digital transformation of the regional economy: measurement and features / T.V. Miroyubova, R.S. Nikolaev. *Perm University Herald. Economy*. Vol. 19, No. 3. P. 340-354. DOI: 10.17072/1994-9960-2024-3-340-354 (In Russian).
5. Miroyubova, T.V. (2023) Digital transformation and its impact on the socio-economic development of Russian regions / T.V. Miroyubova, M.V. Radionova. *Economy of Regions*. No.3. P. 697-710. DOI: 10.17059/ekon.reg.2023-3-7 (In Russian).
6. Loginovsky, O.V. (2023) Problems of digital transformation of the subjects of the Russian Federation / O.V. Loginovsky, E.A. Lyaskovskaya, R.R. Gabdulin. *Bulletin of the South Ural State University. Series: Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics*. Vol. 23, No. 3. P. 76-92. DOI: 10.14529/ctcr230307 (In Russian).
7. Lyaskovskaya, E.A. (2024) Regional features of digitalization in the subjects of the Russian Federation. *Bulletin of the South Ural State University. Series: Economics and Management*. Vol. 18, No. 1. P. 53-68. DOI: 10.14529/em240105 (In Russian).
8. Stroev, V.V. (2024) Analysis of digital maturity of the regions of the Russian Federation / V.V. Stroev, S.V. Sidorenko. *University Bulletin*. No. 5. P. 5-14. DOI: 10.26425/1816-4277-2024-5-5-14 (In Russian).
9. Smyslova, O.Yu. (2024) Digitalization and sustainable development: new milestones in spatial planning of Russian territories / O.Yu. Smyslova, I.N. Makarov, D.V. Gushchin. *Creative Economy*. Vol. 18, No. 7. P. 1683-1702. DOI: 10.18334/ce.18.7.121386 (In Russian).
10. Melmont, D.D. (2024) The impact of digitalization on economic and social development of regions in Russia. *Russian Journal of Innovation Economics*. Vol. 14, No. 4. P. 1215-1228. DOI: 10.18334/vinec.14.4.122154 (In Russian).
11. Vasifov, R.Z. (2025) Digital ecosystems: management, development and security aspects. *Economic Security*. Vol. 8, No. 1. P. 165-178. DOI: 10.18334/ecsec.8.1.122537 (In Russian).
12. Gumerov, I.R. (2022) Digital transformation of public administration in Russia. *Bulletin of the Expert Council*. No. 2 (29). P. 40-47 (In Russian).
13. Polovnikova, N.A. (2022) Digitalization in Russia: problems and prospects. *Economics and Business: Theory and Practice*. No. 6-2. P. 134-138 (In Russian).
14. Popov, E.V. (2025) Levels of digital maturity of regional authorities / E.V. Popov, K.A. Semyachkov. *Journal of New Economy*. Vol. 26, No. 1. P. 43-61 (In Russian).
15. Derizemlya, V.E. (2021) Methodological provisions for assessing the digital maturity of economic systems / V.E. Derizemlya, A.A. Ter-Grigoryants. *RUDN Journal of Economics*. Vol. 29, No. 1. P. 39-55 (In Russian).

Krasnikov Anatoliy, Postgraduate Student of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: 1zangelofwar@gmail.com
ORCID: 0009-0001-2306-3050

Received 14.05.2026